

BIRINCHI SINFDA CHIROYLI YOZUV MALAKASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Amanova Mahfuza Ulug‘bek qizi

Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi

26-umumta‘lim maktabining boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqola birinchi sinfdagi chiroyli yozuv malakasini shakllantirish usullarini o‘rganish xususida. Shuningdek, muallif ushbu maqola orqali o‘quvchilarga ta‘lim-tarbiya berish bilan birga, ularda chiroyli yozuv malakasini shakllantirishga, husnixat asosida yozuv texnikasiga asoslangan holda to‘g‘ri yozishga o‘rgatishga ham to‘xtalib o‘tgan.

Kalit so‘zlar: Davlat ta‘lim standarti, harf, yozish usullari, pedagogik texnologiya, metod, ta‘lim-tarbiya, o‘quvchi, husnixat.

Yozuv malakalari 6—9 yoshli bolalar uchun o‘qituvchi tomonidan bevosita kuzatib borishni talab etadigan qiyin jarayondir. Xuddi shu davrda o‘quvchilar tomonidan bajarilgan mashqlar kelgusi uchun muhim ahamiyatga egadir.

O‘quvchi o‘zining dastlabki yozgan harf va elementlaridan ruhlanadi, o‘ziga bo‘lgan ishonch ortadi va qiyinroq harflarni yozishga qo‘rqmaydi. SHuning uchun ham o‘quvchilarda dastlabki yozuv malakalarini hosil qilishda ularning irodasini mustahkamlashga e‘tibor berish lozim. Bunda o‘qituvchining bolalar bemalol bajara oladigan topshiriqlar tanlashi katta rol o‘ynaydi. Bu davrda bolalardagi psixologik xususiyatlarni ham tarbiyalash hamda ularning fiziologik o‘sislarini hisobga olish boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining muhim vazifasidir.

1- sinfdagi chiroyli yozuv malakasini shakllantirish quyidagi usullarni o‘z ichiga oladi:

1. Namunaga qarab yozish usuli.
2. Namunaga qarab ko‘chirib yozish usuli.
3. Nusxa ko‘chirish usuli.
4. Tasavvur orqali yozish usuli.
5. Harflarning shaklini tahlil qilish usuli.
6. Yozuv malakasini ongli o‘zlashtirish usuli.
7. Sanoq-ohang usuli.
8. Xatolar ustida ishlash usuli.

1.Namunaga qarab yozish usuli.

CHIroyli yozuvga o‘rgatishning eng asosiy usullaridan biri harflarning shaklini namuna qilib ko‘rsatish va yozdirishdir. Har bir harf namunasi doskada barcha o‘quvchilarning diqqatini jalb qilgan holda yoki ayrim o‘quvchilarga daftarda

alohida-alohida ko`rsatib berilishi lozim. O`quvchining vazifasi esa doskada eslab qolgan shakllarni (Harf, bo`g`in, so`zlar) o`z daftarlarida to`g`ri aks ettirishdir. Doskada yozib ko`rsatilayotgan har bir harf barcha o`quvchilarga aniq ko`rinib turishi shart, agar ayrim o`quvchilar uni ko`ra olmagan bo`lsalar, qaytadan takrorlab ko`rsatish lozim. Ayniqsa, yangi harf yoki ularning bog`lanishini ko`rsatish vaqtida qayta-qayta takrorlash juda muhimdir.

2. Namunaga qarab ko`chirib yozish usuli.

Bu juda eski usul bo`lib, hozirgi kunda u o`z qimmatini yo`qotgani yo`q. O`quvchilar, asosan, harflarning shaklini «Husnixat» kitobidagi yoki «YOzuv daftar»laridagi namunaga qarab ko`chirib yozadilar.

Namunaga qarab ko`chirib yozish, tayyor harflarning ustidan yozishga nisbatan ancha murakkab bo`lib, ularning har ikkalasini qaysi vaqtda qo`llashni o`qituvchi yaxshi bilishi kerak.

Tayyor holdagi nuqtalar bilan ifodalangan harflar ustidan qo`lni yurgizib mashq qilish mexanik jarayon bo`lib, o`quvchilar bu topshiriqni oson bajaradilar.

3. Nusxa ko`chirish usuli.

Bu usulni harf shaklini to`g`ri tasavvur eta olmagan, yozishda daftar chiziqlaridan pastga tushib yoki chiqib ketadigan o`quvchilar uchun qo`llash mumkin.

Masalan, bir o`quvchi katta V harfini yozishda xatoga yo`l qo`ygan bo`lsa, o`qituvchi ularni nuqtalar bilan ifodalab, daftarga qalamda yozib ko`rsatadi, o`quvchi esa uning ustidan siyoh bilan yurgizib chiqadi. Bu usul o`quvchining shu harf haqidagi tasavvurini kengroq shakllantiradi.

4. Tasavvur orqali yozish usuli.

Yuqorida ko`rsatib o`tilgan usullar bilan bir qatorda, bolalarga tasavvur qilish orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi. O`qituvchi doskaga yozib ko`rsatgan harf yoki bog`lanishlarni, o`quvchilarga qanday qilib yozishni, ruchkani havoda harakatini ko`rsatib, o`quvchilar tasavvur hosil qilganlaridan so`ng daftarga yozishga ruxsat etadi. Bunday mashqlar o`quvchilarning qiziqishlarini o`stiradi hamda jismoniy mashqlarni ham bajarish imkonini beradi.

Ammo o`qituvchi bu usuldan foydalanishda, sinfdagi barcha o`quvchilarning qo`l harakati qanchalik to`g`ri yoki noto`g`ri ekanligini bir vaqtda tekshira olmaydi, bir necha o`quvchinigina kuzatib, tegishli ko`rsatma bera olishi mumkin.

Nusxa ko`chirish, tasavvur orqali yozish chiroyli yozuvga o`rgatishda yordamchi usullardir.

5. Harflarning shaklini tahlil qilish usuli.

Harf va ularning elementlarini tahlil qilishni turlicha amalga oshirish mumkin. harflarni elementlarga ajratib tahlil qilish, har bir harfning necha elementdan tuzilganligini, qanday shaklga ega ekanligini, bu elementlar boshqa harflar bilan

bogʻlanishda qanday koʻrinishga ega boʻlishini oʻquvchilar tasavvur etadilar. Ammo soddalashtirilgan harflar alifbosi koʻp harflarni elementlarga ajratmay, bir butun shaklda yozishni tavsiya etadi. Masalan, kichik **v** va **b** harflari hech qanday elementlarga ajratilmay bir butun shaklda yoziladi.

CHIroyli yozuv qoidalarini yaxshi bilish, yozuv malakasining toʻgʻri shakllanishiga yaqindan yordam beradi.

CHIroyli yozuv qoidalarini qisqa va tushunarli qilib bayon etish lozim, shundagina oʻquvchilar uni toʻliq oʻzlashtirishlari va amalda qoʻllashlari mumkin. Masalan, birinchi sinfda dastlab toʻgʻri oʻtirish, ruchkani toʻgʻri ushlab, daftarni toʻgʻri holatda qoʻyish kabi talablar asosida: soʻzlarda harflarning balandligini va qiyaligini bir xilda saqlash; soʻzlarda harf elementlari va harflarning oraligʻini bir xil uzoqlikda chamalab yozish qoidalari kelib chiqadi.

Ikkinchi sinfdan boshlab chiroyli yozish malakasiga oʻrgatishda yozuv texnikasiga oid boʻlgan; kichik va bosh harflarni bir xil balandlikda chamalab yozish; harf va 4—5 harfdan iborat soʻzlarni qoʻl harakatini uzmasdan bogʻlab yozish; tez va toza yozish kabi qoidalar talab etiladi.

Uchinchi sinfdan boshlab esa bu qoidalarga yana qoʻshimcha tez va toza yozish qoidalari kiritiladi.

7. Sanoq-ohang usuli.

Bu usuldan foydalanishda oʻqituvchi harf va uning elementlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi. Bu usulni, ayniqsa, savod oʻrgatish davrida keng qoʻllash mumkin.

Sanoq-ohang usulining afzalligi shundaki, birinchidan, harflarning tekis yozilishini taʼminlaydi va harf elementlarining tushib qolishiga yoʻl qoʻymaydi; ikkinchidan, sekin yozadigan oʻquvchilarni tez va sinfdagi barcha oʻquvchilar bilan barobar yozishga undaydi; uchinchidan, oʻquvchilarga harakatlarni aniq va dadil bajarishni oʻrgatadi; toʻrtinchidan, sinfda darsni jonlantiradi.

8. Xatolar ustida ishlash usuli.

Bu usulni qoʻllashdan maqsad har bir oʻquvchi oʻz xatosini mustaqil topa olishga va uni tuzatishga oʻrgatishdir.

Oʻquvchilarga oʻz yozuvlaridagi harflarning toʻgʻri yoki notoʻgʻrligini, qiyaligini, baland yoki past yozilganligini tekshirib chiqish topshiriladi. Oʻquvchilar navbati bilan oʻzlari yoʻl qoʻygan kamchiliklarni aytib beradilar, ayrim oʻquvchilarga oʻqituvchi yordam beradi. Undan tashqari, oʻquvchilar oʻz kamchiliklarini yozuv daftarlarida yoki Husnixat kitobida berilgan namunaga qarab taqqoslash orqali ham tuzatishlari mumkin.

Koʻpchilik oʻquvchilarda takrorlangan bir xildagi tipik xatolarni oʻqituvchi doskada tahlil qilib, uni qanday tuzatish yoʻllarini koʻrsatib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. G`afforova T., G`ulomova X., Eshturdiyeva G. 1-sinfda savod darslari.- Toshkent: O`qituvchi, 1996.
2. Abdullayeva Q., Nazarov K., Yo`ldosheva Sh. Savod o`rgatish metodikasi. - Toshkent: O`qituvchi, 1996.
3. Safarova R. va boshqalar. Savod o`rgatish darslari.- Toshkent: Ma`naviyat, 2003.
4. Yusupov M. O`qish va yozuv darslari samaradorligini oshirish.- Toshkent: O`qituvchi, 1990.
14. G`ulomov M. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. – Toshkent: O`qituvchi, 1992.

